

**QORAQALPOG‘ISTONDAGI SUV TAQCHILLIGIDA NAM SAQLOVCHI
GIDROGELLARNING AHAMIYATI**

Auezov Islambek Abatbayevich,

*Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Mustaqil tadqiqotchi.*

Reimov Niyetbay Baynazarovich,

*Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti «Suv xo‘jaligi va yerdan
foydalanish» kafedrasining professori, Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi
direktorining ilm, fan va innovatsiyalar bo‘yicha maslahatchisi, qishloq xo‘jaligi fanlari doktori,
Turon fanlar Akademiyasi akademigi
nietbajreimov6@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433064>

***Annotatsiya.** Ushbu ilmiy maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi sug‘orish suvlarining taqchilligi sababidan qishloq xo‘jaligi ekinlaridan rejalashtirilgan hosil olinmayatganligi sababidan tuproqda nam saqllovchi «Mu‘jiza» gidrogelini qo‘llashning ahamiyati haqida o‘tkazilgan ilmiy ishning natijalari haqida so‘z yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar** – O‘zbekiston, Qoraqalpog‘iston, Orol dengizi, suv tanqisligi, gidrogel, «Mu‘jiza», tuproq namligi, sho‘rlangan tuproq, ekstremal iqlim, g‘o‘za, hosil, yashil landshaft.*

***Аннотация.** В данной научной статье рассматриваются результаты исследования, посвященного значению применения влаго удерживающего гидрогеля «Муъжиза» в условиях, когда из-за дефицита поливной воды в Республике Каракалпакстан не удается получить запланированный урожай сельскохозяйственных культур.*

***Ключевые слова-** Узбекистан, Каракалпакстан, Аральское море, дефицит воды, гидрогель, «Муъжиза», влажность почвы, засоленные почвы, экстремальный климат, хлопчатник, урожай, зеленый ландшафт.*

***Abstract.** This scientific article discusses the results of a scientific study on the importance of applying the moisture-retaining hydrogel «Mu‘jiza» to the soil due to the lack of planned crop yields due to the shortage of irrigation water in the Republic of Karakalpakstan.*

***Key words** - Uzbekistan, Karakalpakstan, Aral Sea, water scarcity, hydrogel, «Miracle», soil moisture, saline soil, extreme climate, cotton, harvest, green landscape.*

Kirish. Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi so‘ngi yillardagi suv tanqisligi sababidan tuproqda nam saqllovchi gidrogellardan foydalanib, qishloq xo‘jaligi ekinlaridan rejalashtirilgan hosilni olish, atrof muxit tozaligini, yashil landshaftni saqlab, xalqimiz uchun zarur oziq ovqatlarni yetishtirish, yerlardan va suv zaxiralaridan aqlli va tejamkor foydalanish zarurligi kelib chiqmoqda [3,4].

Hozirgi vaqtda Respublikamiz xalq xo‘jaligini suv bilan ta‘minlab turgan suv zahiralarining umumiy miqdorining kamayishi, kelayotgan suv zahiralarining bir

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

bo'limining Respublikamizga kelguncha tuproqqa foydasiz singib ketishi, havoga parlanib ketishiga isrof bo'lishi, global iqlimning o'zgarishi, ekologik vaziyatlar, Respublikamizda suv yetishmovchiligiga olib kelmoqda va qishloq xojaligi ekinlaridan rejalashtirilganga nisbatan kam hosil olinmoqda yoki amal davrida tuproqda nam yetishmasligi, sug'orish uchun suvning bo'lmasligi sababidan qishloq xo'jaligi ekinlari pishish davrida umuman qurib qolib, hosil olinmayabdi [4].

Shuning uchun, ekinlardan hosil olish uchun havodan, qor yomg'irlardan namlikni o'zining og'irligiga nisbatan 250-400-martagacha ko'p suvni singdirib, o'zida saqlash qobiliyatiga ega gidrogellarni foydalanish maqsadga muvofiq. Xorijiy mamlakatlarning tajribalari va TIQMMMI MTU olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijalari, turli kimyoviy asosga ega bo'lgan kuchli shishuvchan polimer gidrogelni qollash suv tejamkorligida istiqbolli uslub ekanligini kursatmoqda. Ta'kidlash joizki, jahonning rivojlangan davlatlarining suv tanqisligi ko'zatilayotgan hududlarida so'ngi 10-15 yildan buyon gidrogeldan samarali foydalanilib kelinmoqda. Lekin Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida qishloq xo'jaligi ekinlarini parvarishlash texnologiyasida gidrogelni qo'llanishning samaradorligi bundan oldin tadqiqotlar o'tkazilmagan [1,3,11].

Namlikni ijobiy va uzog'iroq vaqtga saqlashga gidrogellarni foydalanish yuli bilan erishiladi. Gidrogellarni yordami bilan tuproqda amal davrida nam yetishmovchiligini bartaraf etadi. Gidrogel, bu - suvni o'ziga o'ta singdiruvchan sun'iy polimer bo'lib, tuproq tarkibidagi qor, yomg'ir yoki sug'orish suvlaridan to'plangan namlikni uzoq vaqt davomida saqlash imkoniyatini beradi. Qor, yomg'ir yoki sug'orish suvlaridan to'yingan gidrogel o'simliklar ildiziga namlikni asta-sekin o'tkazib, o'zining og'irligiga nisbatan 250-400-martagacha ko'p suvni singdirish qobiliyatiga ega. Sodaroq qilib aytganda, 10 gramm polimer 2,5-4 litrgacha suvni saqlab tura oladi. A.Saloxiddinov, A. Xamidov, V.Boirov va L.Yusupovlarning o'tkazgan tadqiqot natijalari bo'yicha lalmikor dehqonchilikda qo'llangan kuchli shishuvchan gidrogellarning kuzgi bug'doyga sezilarli darajada ijobiy ta'siri aniqlangan [1,5,10,11].

Qoraqalpog'iston Respublikasi sug'oriladigan yerlari hammasi sho'rlangan, tuproq unumdorligi past va tabiiy holatda suvni o'zida kam ushlab turadigan tuproqlardan hisoblanadi. Xalqimizning oziq-ovqat mahsulotlariga, uning sifatiga bo'lgan talabi ortib bormoqda. Tarkibida mineral o'g'itlar, mikroelementlar va nam saqlovchi vositalar saqlaydigan gidrogelning qo'llanilishi, deyarli barcha o'simlik maysalarining tez o'nib chiqishi, rivojlanishi va hosildorligining oshishiga olib keladi. Natijada katta miqdordagi mineral o'g'it va suv tejiladi. Yer osti suvlari

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

zararlanishining oldi olinib, muhimi, ilgari foydalanish mumkin bo'lmagan yerlarga ekin ekib, hosil olish imkoniyati yuzaga keladi [6,7].

Materiallar va uslublar. Dala tajribalari Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumani hududida joylashgan Qoraqalpog'iston dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti tajriba bazasi va «Jaqsiliq» fermer xo'jaligi maydonlarida olib borildi. Ishlab chiqarish tajribalari Taxtako'pir, Chimboy, Qorao'zak, Nukus, Kegeyli tumanlarida 77 gektar maydonda o'tkazildi.

Tajriba davomida olingan barcha ma'lumotlar statistik ishlovdan o'tkazildi va ma'lumotlarning matematik tahlili Microsoft Excel dasturi va B.A. Dospexovning «Metodika polevogo eksperimenta» qo'llanmasi yordamida amalga oshirildi [11].

Tajriba dalasining tuprog'i o'tloqli-allyuvial, mexanik tarkibi o'rtacha, o'rtacha darajada sho'rlangan, sho'rlanish tipi xloridli-sulfatli, sizot suvlari 1,5-2,2 m chuqurlikda joylashgan. Fenologik kuzatuvlar va biometrik o'lchovlar B.A.Dospexovning «Metodika provedeniya polevix opitov», «Metodika provedeniya opitov s xlopchatnikom», «Metodika agrofizicheskix issledovaniy pochv Sredney Azii» uslubiy qo'llanmalari va Ye.B.Arinishkinaning «Rukovodstvo po ximicheskomu analiz u pochv» uslubiy qo'llanmasi asosida olib borildi. Olingan ma'lumotlarni boyitish uchun statistik, matematik va monografik usullardan foydalanildi [11].

Dala tajribalari 8 ta variantda o'tkazildi, jumladan birinchi variant nazorat varianti bo'lib, o'rganilayotgan variantlar ushbu nazorat variant bilan solishtirildi. Ushbu ilmiy maqolada biz yaxshi natija bergan 6 ta o'rganilayotgan va taqqoslash uchun nazorat varianti natijalarini keltirdik.

Tadqiqot natijalari. Bugungi kunda, qator mamlakatlarda gidrogeldan samarali foydalanilmoqda. Mamlakatimizning turli tuproq meliorativ sharoitlarida olib borilgan tajribalar asosida uni qo'llash mahsuldor namlikning saqlanish muddatini 80 foizga oshirishi mumkinligi aniqlandi. Gidrogeldan foydalanish, deyarli barcha turdagi o'simliklarga ijobiy, tez va kuchli ta'sir yetib, beqato o'nib chiqishini hamda o'simliklar hosildorligini oshirishini ta'minlaydi[11].

Gidrogellarning har xil meyorlaridagi g'o'zaning variantlar va qaytariqlar bo'ylab g'o'za hosiliga ta'sirini aniqlaganimizda nam saqlovchi «Mo'jiza» gidrogelining har xil meyorlaridagi normalardagi g'o'zaning Chimboy 5018 navida sinab, variantlar bo'ylab g'o'za hosiliga ta'sirini aniqlaganimizda tajribaning gidrogellar qo'llanilmagan nazorat variantida to'rt qaytariqdan olingan g'o'za hosili gektariga 14,3 s/ga ga teng bo'ldi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Tuproqda nam saqlovchi «Mo'jiza» gidrogelining g'ozas hosiliga ta'sirini aniqlash bo'yicha o'tkazgan tajribamizning to'rtinchi variantida g'ozaning Chimbay 5018 navini parvarishlashda bahorda ekish vaqtida g'ozas chigiti solingan qatorlarga gektariga 40 kg/ga hisobidan nam saqlovchi «Mo'jiza» gidrogeli berilgan variantda tajriba qaytariqlari bo'ylab olingan g'ozas hosili o'rtacha to'rt qaytariqdan olingan g'ozas hosili gektariga 20,3 sentnerga teng bo'ldi va gidrogel solinmagan nazorat variantga solishtirganda gektariga 6,0 sentner qo'shimcha hosil olindi.

«Mo'jiza» gidrogelini gektariga 60 kg/ga hisobidan berilgan olingan g'ozas hosili o'rtacha to'rt qaytariqdan olingan g'ozas hosili gektariga 25,5 sentnerga teng bo'ldi va gidrogel solinmagan nazorat variantga solishtirganda gektariga 11,2 sentner qo'shimcha hosil olindi.

«Mo'jiza» gidrogelini gektariga 70 kg/ga hisobidan berilgan olingan g'ozas hosili o'rtacha to'rt qaytariqdan olingan g'ozas hosili gektariga 28,0 sentnerga teng bo'ldi va gidrogel solinmagan nazorat variantga solishtirganda gektariga 13,7 sentner qo'shimcha hosil olindi hamda gidrogel tuproqga 60 kilogramm hisobidan berilgan variantga nisbatan 2,5sentner paxta xom ashyo hosili ortiq tuplandi.

«Mo'jiza» gidrogelini gektariga 80 kg/ga hisobidan berilgan olingan g'ozas hosili o'rtacha to'rt qaytariqdan olingan g'ozas hosili gektariga 30,3 sentnerga teng bo'ldi va gidrogel solinmagan nazorat variantga solishtirganda gektariga 16,0 sentner qo'shimcha hosil olindi.

«Mo'jiza» gidrogelini gektariga 90 kg/ga hisobidan berilgan olingan g'ozas hosili o'rtacha to'rt qaytariqdan olingan g'ozas hosili gektariga 32,1 sentnerga teng bo'ldi va gidrogel solinmagan nazorat variantga solishtirganda gektariga 17,3 sentner qo'shimcha hosil olindi. Gidrogelni 90 kg/ga hisobida berilgan variantda gidrogel 80 kg/ga berilgan variantga nisbatan 1,8 s/ga hosil ko'proq olindi.

«Mo'jiza» gidrogelini gektariga 100 kg/ga hisobidan berilgan olingan g'ozas hosili o'rtacha to'rt qaytariqdan olingan g'ozas hosili gektariga 34,1 sentnerga teng bo'ldi va gidrogel solinmagan nazorat variantga solishtirganda gektariga 19,3 sentner qo'shimcha hosil olindi. Gidrogelni 100 kg/ga hisobida berilgan variantda gidrogel 90 kg/ga hisobidan berilgan variantga nisbatan 2,0 sentner paxta xom ashyosi kuproq olindi va gidrogel 80 kg/ga berilgan variantga nisbatan 3,8 s/ga hosil ko'proq olindi.

«Mo'jiza» gidrogeli to'g'ri foydalanilganda ko'pchilik qishloq xo'jalik ekinlari uchun sug'orishga sarflanadigan suvni 22-40 foiz tejash va tuproqdagi ozuqa moddalarning yaxshi o'zlashtirilishiga va saqlanishiga imkon beradi.

O'rganilgan variantlar bo'yicha olingan natijalardan xulosa qilish mumkinki Respublika tuproqlarida bahorgi ekish vaqtida tuproq namligining o'ta kamligi

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

seziladi. Shuning uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi tuproqlarida tuproqda nam saqlavchi boshqa da unsurlarni - misol uchun mulchalashni, tuproq namini faol saqlovchi va agronomik faol qiymatli tuproq bo'lakchalarining miqdorini ko'paytiruvchi frezerli uskunalarni qo'llash birga uyg'unlashtirib olib borish tavsiya etiladi.

Xulosalar.

1. Qoraqalpog'iston Respublikasidagi tuproq unumdorligi va namligi kam tuproqlarda tuproqda nam saqlavchi «Mo'jiza» gidrogelini qo'llanish maqsadga muvofiq.
2. Tuproq namligiga qarab «Mo'jiza» gidrogeli har xil meyorlari orasida gektariga 80 -100 kg/ga oralig'idagi meyorlarda berilganda hisoblangan gektarlardan 29,6 dan 31,4 sentnergacha g'o'za hosili olindi, gidrogel qo'llanmagan nazorat variantiga solishtirganda 11,7 dan 13,5 sentnergacha qo'shimcha hosil olindi.
3. Tuproqda nam saqlovchi «Mo'jiza» gidrogelini 80 kg/ga hisobidan qo'llangan variantdan olingan toza foyda 5 million 452 so'm bo'lib, rentabellik darajasi 42,2% ga teng bo'ldi.
4. «Mo'jiza» gidrogelini 100 kg/ga hisobidan qollangan variantdan olingan toza foyda 6 million 118 so'mga teng bo'lib, rentabellik darajasi 45,8 % ga yetdi.
5. O'tkazilgan tajribalar asosida Qoraqalpog'iston Respublikasining tuproq chirindisi va namligi kam tuproqlarda nam saqlavchi «Mo'jiza» gidrogelini bir kilogrammini 60-80 ming so'mdan xarid qilib, tuproqda nam saqlash uchun qo'llanilsa da iqtisodiy tomondan o'zini to'la oqlaydi.

Tavsiyalar.

1. «Mu'jiza» gidrogelining samaradorligiga tuxtaladigan bo'lsak, to'g'ri foydalanilganda ko'pchilik qishloq xo'jalik ekinlari uchun sug'orishga sarflanadigan suvni 22-40 foiz tejash imkonini beradi.
2. «Mo'jiza» gidrogeli tuproqda zarur namlikni saqlashi ta'sirida o'simliklarning tuproqdagi ozuqa moddalarni o'zlashtirish qobiliyati ortadi, berilgan oziqning hammasini to'liq foydalanish va uning tuproqning pastki qatlamini yuvib ketishini oldini olish imkoniyati paydo bo'ladi [4].
3. Qoraqalpog'iston Respublikasining tuproqlarida tuproq chirindisi kam bo'lganligi boys namlikni saqlash xossasi kam tuproqlarda tuproqda namni uzoq vaqt saqlovchi «Mo'jiza» gidrogelini 80 -100 kg/ga oraligidagi meyorlarini qo'llash maqsadga muvofiq.
4. Tuproq namligi 13-14% gacha kamaygan joylarda «Mo'jiza» gidrogelini 80 kg/ga meyorini, 11-12% gacha kamaygan joylarda 90 kg/ga meyorini hamda 9-10%

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

gacha kamayib ketgan joylarda 100 kg/ga meyorini qo'llash orqali g'ozaning Chimboy 5018 va Chimboy 5060 navlaridan rejalashtirilgan hosilni olish mumkin.

5. «Mo'jiza» gidrogelini imkoni bo'lsa yarim chirigan qoramol gungi bilan oralashtirib bergan yuqori natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аuezов И.А., Реймов Н.Б. Влияние различных норм использования гидрогеля «Муъжиза» на урожайность хлопчатника и его экономическая эффективность в условиях Приаралья. //Актуальные проблемы современной науки. №1(148) 2026 г. ISSN 1680-2721. Стр-33-36.
2. Ada Mudhanganyi, Xilton G. T. Ndagurva Gidrogel tuproqni o'zgartirishning yangi ko'chirilgan Pinus patula ko'chatlarining omon qolishi va o'sishiga ta'siri. 2017 yilda chop etilgan Atrof-muhit fanlari O'rmon xo'jaligi tadqiqotlari jurnali.
3. «Gidrogel` va uning qishloq xo'jaligidagi ahamiyati» Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti ИЛИЙ ТҶПЛОМИ 46-48-b.
4. Gilbert C, Piter S, Uilson N, Edvard M, Frensis M, Sylvester K Gidrogellarning tuproq namligiga ta'siri va Yarim qurg'oqchil zonada Leucaena Pallida o'sishi Kongelay, G'arbiy Pokot okrugi. Ochiq jurnali Atmosfera va iqlim o'zgarishi. 2014; 1(2): 2374-3794.
5. Gidrogel va uning qishloq xo'jaligidagi ahamiyati/Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti maqola va tezislar to'plomi. 46-48-b.
6. Hamidov A 2021-yil Sug'orma dehqonchilik sharoitida ku'chli shishuvchang gidrogellardan foydalanish natijasida g'ozaning o'sishi rivojlanishi va hosildorligi oshadi. Agroilm.[2021-yil]. №42. B.-59-60.
7. Roy T, Kumar S, Chand L, Kadam DM, Bixari B, Shrimali Polimer gidrogel qo'llanilishining ta'siri Shimoliy g'arbiy qismida yomg'irli bug'doyning hosildorligi va mahsuldorligi Himolay mintaqasi. Hozirgi fan. 2019; 116(7):10-19
8. Rahul Kumar, Shipra Yadav, Vikash Singh, Mukesh Kumar va Monu. Gidrogel va o'ning tuproq namligi holatiga va o'simliklarning o'sishiga ta'siri//Farmakognoziya va fitoximiya jurnali//2020;9(3) B-1746-1753.
9. Xamidov A «Sug'orma dehqonchilik sharoitida kuchli shishuvchan gidrogelni qo'llash asosidagi suv tejankor texnologiyaning samaradorligi» Agro ilm jurnali 2021 . -№1-ilova(71) – B.59-60.
10. Chunyan Wang, Maosong Li, Wenbo Bai"Chinjon. Xitoyda o'rta chang yutish polimerlarning paxtaning o'sishi va hosildorligiga ta'siri//Suvdan foydalanish va qurg'oqchilik bo'yicha tegishli tadqiqotlar//V-bo'lim. B-144-154.
11. Auezov Islambekning dissertatsiya ishi hisobotlari.